

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЈАТ ВА САНЈАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 2

April | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 2-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВА | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-2>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

КЫДЫРБАЕВ Исламбек Кутлибаевич

*Ўзбекистон давлат санат ва маданият институти
магистранти*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7876197>

ЁШ ТОМОШАБИНЛАР ТЕАТРИДА ОВОЗ РЕЖИССЁРИ ТУТГАН ЎРНИ (ҚОРАҚАЛПОҚ ЁШ ТОМОШАБИН ТЕАТРИ МИСОЛИДА)

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада “Ёш томошабинлар театри”да ёшларга маънавий озуқа бериш, маънавиятини ривожлантириш, билим ва таълим бериш, руҳиятини кўтариш, қўллаб-қувватлаш учун спектаклларда мусиқа ва шовқин, шунингдек аудиовизуал технологиялар муҳим ўрни, уларнинг талқини ва овоз режиссёри ҳақида кайд этилган.

Калит сўзлар: аудиовизуаль, темп, интервал, аккорд, аудиоконтент, микшер, акустика системаси, динамика, радиомикрофон.

САМОБЫТНОСТЬ ЗВУКОРЕЖИССЕРА В ТЕАТРЕ ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ (НА ПРИМЕРЕ КАРАКАЛПАКСКОГО ТЕАТРА ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ)

АННОТАЦИЯ

Чтобы дать юным зрителям духовную пищу, развить их духовность, дать знания и воспитание, поддержать их дух в этих постановках используются музыка и шум, а также интерпретация аудиовизуальных технологий.

Ключевые слова: аудиовизуаль, темп, интервал, аккорд, аудиоконтент, микшер, акустическая система, динамик, радиомикрофон.

THE IDENTITY OF THE SOUND ENGINEER IN THE THEATER OF THE YOUNG SPECTATOR (ON THE EXAMPLE OF THE KARAKALPAK THEATER OF THE YOUNG SPECTATOR)

ANNOTATION

Music and sound, as well as the interpretation of audio-visual technologies, are used to give young viewers spiritual healing, to develop their spirituality, to provide knowledge and education, to support their essence

Key words: Audiovisual, tempo, interval, chord, audio content, mixer, speaker system, speaker, radio microphone, transposition.

В связи с активным развитием аудиовизуальных технологий и звукового оборудования, а также повышенными требованиями к концертным программам, в сфере театрально-развлекательного искусства появляется все больше новых функций к звукорежиссеру по данному виду деятельности.

Звукорежиссер - это аудио-вид художественного творчества, связанный с аудиовизуальным движением, связанным с рождением визуальных образов, созданием нового звука и его обработкой.

Современные звукорежиссеры, прежде всего, должны быть хорошо знакомы с техническими тонкостями этого процесса, знать все об акустике и физике звука. Как правило, это должен быть человек с музыкальным образованием. Хороший слух и запоминание-один из профессиональных навыков звукорежиссера. Это облегчает навигацию по виртуальному звуковому пространству, выявляя преимущества и недостатки звука. Сегодня сложно представить массовый праздник без масштабного комплекса звукового оборудования, управляемого человеком, стоящего за универсальным устройством.

Специалисты-звукорежиссеры являются неотъемлемой частью режиссерско-производственной группы театральной постановки. В современном мире в связи с развитием технического прогресса и стремительным изменением различных аудиовизуальных технологий звукорежиссеру театрального спектакля актуальны не только знания техники, но и поиск оригинальных звуковых решений для реализации сценического проекта. Учитывая разнообразие представлений и специфику мест их проведения, я бы очень хотел, чтобы процесс голосования этих пространств был реализован считается сложным. Помимо знания основ звукорежиссуры, необходим точный математический расчет: технической мощности оборудования, количества оборудования, его расположения, установки оборудования, технического обслуживания и т.д.

В театральных постановках звукорежиссер четко представляет звуковую партитуру своего плана, перемещается по миру музыки, вводит музыкальные термины и понятия (темп, ритм, интервал, аккорд и т. д.) разбираться в технологии записи фонограмм, создавать оригинальные музыкальные произведения и миксы, использовать возможности спецэффектов.

При работе с музыкальными коллективами и исполнителями звукорежиссер должен включать не только способы их размещения и выравнивания в плоскости сцены, но и особенности проведения репетиций, правильно составлять график звуковых образов. В практике театров, кино, радио и телешоу часто встречаются слова "музыкальный дизайн", "звуковое решение", "шумы", "музыкальная сортировка". Эти термины связаны с основными понятиями звукорежиссера: музыка, шум и звук, а также технический дизайн. К шуму мы привносим все проявления звуков окружающего мира. Звук-техническая концепция включает в себя все, что мы сейчас называем фонограммой, различные синтетические звуковые сэмплы и эффекты.

Если музыка и шум присутствуют в режиссерском творчестве началось с развитием звукорежиссуры, с появлением технического прогресса. Сейчас сложно представить какой-либо жанр аудиовизуального искусства без инновационного технического комплекса. "Последние десятилетия связаны с появлением новых цифровых технологий, которые послужили основой для современных видов синтеза и обработки музыки и речи.

Особенности развития этой профессии в первую очередь влияют на развитие массового театра: новые формы, жанры, новые нетрадиционные проявления. Звукорежиссер отвечает за весь звук в театральных постановках. Его главная задача-точно и полно, передать идею и атмосферу, создать звуковой дизайн всего зала через музыку, создать звуковой облик на сцене и вызвать чувства зрителя. Если режиссёр создает видимые изображения в плоскости сцены, звукорежиссер озвучивает, другими словами, со стороны слуха, чтобы донести их до более молодой аудитории. Зрение и слух удваивают эмоции зрителя.

Основные функции звукорежиссера в театре юного зрителя: -основная задача звукорежиссера-точное управление аудиопотоками. Юные зрители определяют, как они слышат, какой звук поднимается назад и в воздух, и отвечают;

- звукорежиссер-создатель художественного звукового изображения;
- звукорежиссер-создает качественный аудиоконтент (чистый звук со звуком, тональностью, тембром, гармонией);
- в театре звукорежиссер создает атмосферу действия;
- звукорежиссер бесшумно контролирует всю звуковую акустическую систему на протяжении всего движения;
- Звукорежиссер-создает звуковое пространство на нетрадиционных площадках праздничного мероприятия.

В театре юного зрителя есть особенности работы со звукорежиссером в процессе проведения качественных мероприятий для зрителей. Профессии режиссера и звукорежиссера совпадают в творческом процессе, и многие их понятия схожи. Если режиссер работает с исполнителем, звукорежиссер работает со звуком. Режиссер создает художественный образ, звукорежиссер-звуковой образ. Звук заключается в непосредственной работе над созданием образа, творческом взаимодействии с режиссером и его замыслом, подборе нужных фонограмм, создании оригинальных музыкальных композиций, записи фонограмм исполнителей и монтаже всех звуковых рядов.

В подборе фонограмм, звуков и шумов ищет нужные композиции, соответствующие теме, идее и задаче театрализованного представления, способные заинтересовать маленьких детей, заинтересовать их, привлечь их внимание. Как правило, у каждого звукорежиссера есть своя база данных или фонотека, которая будет содержать музыкальные фрагменты различных тем и жанров, которые звукорежиссер собирает самостоятельно в ходе своей работы. Если фонотека не содержит нужных композиций или звукорежиссер вынужден искать другие источники, в том числе интернет-ресурсы использует свою фонотеку.

Профессиональный звукорежиссер часто предлагает создавать новые фонограммы-в этом случае звукорежиссер работает непосредственно с композитором, записывая созданную им композицию. На этом этапе требуются сведения о технических характеристиках микрофонов и особенностях человеческого голоса или инструмента. Различный звук и звуковые сигналы инструментов, поступающие на разные микрофоны в разных акустических условиях, требуют особого подхода. Обычно опытные звукорежиссеры делают настройку звука, основываясь на акустических характеристиках комнаты и микрофона, установленных в студии, потому что они знают эти характеристики.

В театре Музыка продолжается ритмом, тоном речи. Музыка составляет истинную сущность театрального представления. Кино помогает нам чувствовать атмосферу нашей жизни, внутренние эмоции, непонятные значения, события, которые живут в душе, слышать голоса, которые могут процветать в уме и сердце. Использование микрофонов в сценических действиях с его помощью режиссер может позволить зрителям "подслушать" секретный разговор актеров или услышать их разговор "шепотом", сохраняя при этом искренность разговора, причем такие разговоры ведутся вслух на сцене.

В театре юного зрителя проводятся спектакли, сказки, различные массовые мероприятия для развития мыслительных способностей детей, культурного досуга. Конечно, для работы звукорежиссера и звукооператора при выполнении этих мероприятий необходимо обладать высококлассными техническими сложными инструментами. Все звуковые комплексы, независимо от размера, всегда содержат одни и те же основные функциональные элементы:

- Микрофоны;
- Кабели связи;
- Микшерный пульт;
- Усилители мощности;
- Акустические системы.

После того, как оборудование установлено и подключено, его необходимо настроить. Первоначально коррекция выходной частоты выполняется с помощью звуковых процессоров, анализаторов и эквалайзеров. Стоит отметить, что только после установки общего выходного сигнала можно переходить к настройке микрофона и музыкальных инструментов. У каждого человека своя тембровая окраска голоса. Если одним микрофоном пользуются несколько человек, то для каждого из них будет звучать индивидуальный звук в одной конфигурации, что приведет к некачественной передаче звука [1].

При разработке некоторых пьес, особенно детских сказок, необходимо будет создавать сверхъестественные голоса для сказочных персонажей, "озвучивать" неодушевленные предметы, силы природы и т. д. Голоса, которых нет в природе, иногда являются единственным шансом воплотить в жизнь чудесный, волшебный, фантастический мир на сцене. С появлением в игре фантастических персонажей, человеческого общения с силами природы, обретения удивительного человеческого голоса, звуковой техники, ее возможности неимоверно увеличились и расширились.

Эффект транспонирования (смещения или понижения) звуковых частот искусственная замена естественного глухого звукового диапазона речи, пение или музыка в направлении его подъема или опускания давали очень хорошие результаты. В одном случае певец может петь словесно высоким голосом, а в другом, наоборот, низким. Естественно, мелодия музыкальной песни меняется. Что касается истории техники, то с появлением театров, массовых представлений, концертов и развитием человеческой психики и науки развивалась и техника. Мы знаем, что в мире существует очень много видов театров из которых драматические театры, опера балет театры, музыкальные театры конечно, все это служит для того, чтобы люди получали духовную пищу, поднимали культуру.

Дети, подростки и профессиональный театр для молодежной аудитории - это театр юного зрителя. Задача театра-воспитывать у детей нравственность, этику и эстетику, чтобы театр ставил спектакли, отвечающие художественным требованиям ребенка и воспитательным задачам школы. Изобразительный язык зрительского театра с учетом закономерностей образного мышления ребенка - художников, драматургов, композиторов, режиссера, фантазии звукорежиссера должен во многом опираться на близкие детям сказки, фольклор, народные традиции и эстетику народного театра.

Рост театра юного зрителя в мире был превышен в СССР в 1918 году. Все сказки ставятся для маленьких детей, которые повсюду соприкасаются с причиной войны. В 1920 году во многих городах страны были созданы театры. С начала 1930-х годов советская драматургия заняла центральное место в репертуаре театра. Их миссия заключалась в том, чтобы помочь школе и пионерской организации воспитывать детей и подростков в коммунистическом духе. Для младших школьников сложился жанр театральной сказки, в котором художественное и фольклорное сочетаются с элементами современной действительности.

Основу репертуара для молодежи составляли приключенческие историко-революционные пьесы, рассказы из жизни школьников, пионеров, улицы, биографии великих людей и др. В годы Великой Отечественной войны театр юного зрителя ставил также яркие идейные спектакли о героической борьбе, дружбе народов, труде молодежи на производстве и в школе. Часть театров обслуживала не только детей, но и взрослых.

В соответствии с приказом ЦК Компартии Узбекской ССР № 173 от 28 марта 1978 года и приказом Министерства культуры Узбекской ССР № 8/108 от 7 апреля 1978 года, приказом Министерства культуры Республики Каракалпакстан от 16 мая 1978 года, в театральной культуре молодежи соблюдения национальных обычаев и в Нукусе был создан каракалпакский государственный театр юного зрителя с целью воспитания следующего молодого поколения, а 10 ноября 1978 года драматург Кенесбай Рахманова «Весна на закате».

Лауреат Государственных премий Узбекистана, Каракалпакстана и Башкортостана Б.Первым директором театра стал народный артист Узбекистана, лауреат Государственной премии имени бердака, обладатель орденов «Эль-юрт хурмати» и «Трудовая слава» Н.Ансатбаев стал первым главным режиссером театра. На сцене караколпакского театра юного зрителя представлено более 170 спектаклей различных жанров, массовых представлений и сказок. В новый театр, Бердак известные актеры и актрисы Сулув алламуратова, Халмурат Сапаров, мадрейим Матчанов, С.Были привлечены Утепбергенов, Гани Дошумов, Марджан Халмуратова, Болтониоз Кайипов. Молодые актеры Жолдасбай абиллаев, арзихан Навризова, Даулетбай Кеунимжаев, джарилгаган Джуманов, Азат Ансатбаев, Нагмет ходжамуратов, сапаргул Даулетова, айымхан Акмурзаева.

С ростом театра Узбекистан, Министерство культуры Республики Каракалпакстан в 1982 году Музаффар эмбергенов, мирзабай Заматдинов, Бердибай Отебаев, Клара Шамуратова, Полат Айтматов, Ирзамурат Айбатов, Марияш Исмайлова, Гулхан Саробаева, Наташа Алимбаева работали в Ташкентском Театре юного зрителя. В репертуаре театра драматургия родственных народов, Узбекская, Казахская, Киргизская, Русская, Туркменская, Татарская, азербайджанская, грузинская мировая классика Дж.В.Молер, К.Гольдони, Андерсен, О.Генри, Киплинг, А.Толстого и других драматургов, а также пьесы каракалпакских драматургов Кенесбая Рахманова, кенесбая Каримова, Толепбергена кайипбергенова, Кипшакбая матмурат, Абилкасима Отепбергенова, Полата Айтматова, джаббарбергенова Ходжанова, гулайима турсинова. Коллектив театра участвовал в I-ом региональном фестивале театров юного зрителя Средней Азии и Казахстана в г. Ташкенте в 1990 году, в I-ом Международном фестивале «Хумо» в г. Ташкенте в 1998 году, в международном фестивале « фольклор и национальные театры» в г. Ахабод Туркменистана с 1 по 7 апреля 2007 года, в 2007 году с 1 по 11 сентября В Каире, Египет «XIX-Международный экспериментальный"на фестивале театров, 2011 г. в г. Ташкенте «Театруз», 2001 г. в г. урганш, 2003 г. в г. Ташкенте в дни» караколпакской культуры и литературы», 2006 г. в фестивалях» поем Сени, Замадош», 2008 г. в фестивалях молодых режиссеров» дебют-2008», "Сархисоб", "накануне Навруза". имел ряд успехов [2].

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 9 декабря 2015 года. В 2016-2019 гг. завершено новое строительство Караколпакского Государственного театра юного зрителя в целях обеспечения исполнения заявления № 118 о программе проведения широкомасштабных строительных и ландшафтных работ в городе Нукус и Берунийском районе. В здании создан ряд удобств для зрителей, оснащено новой техникой, новой звуковой аппаратурой. Юные зрители продолжают получать эти культурные, эстетические, нравственные, воспитательные спектакли, сказки на высоком уровне.

Театр создавался как театр для детей и подростков. Однако, как нестабильно это возрастное и психологическое лицо, и что именно нужно ребенку сегодня, нужно точно и правильно определить! Здесь артист детского театра отличается от артиста взрослого театра. Юным зрителям очень сложно прочувствовать смену поколений в театральном зале. В искусстве для взрослых эта "периодичность" меньше и поэтому заметна. Художник или театр, уловив особенности времени, может тайно жить с этим временем годами, десятилетиями, всей своей жизнью и оставаться в памяти современников и потомков выразителем нравов своего поколения и писателем.

СНОСКИ

1. Ю. Козыренко – “*Основы звукорежиссер V театр*” Москва: «Искусство», 1975. - 71б <https://corpuscul.net/zvukorezhissura/raznoe/teatr/2/>
2. Н.Ансатбоев - организация и процессы развития театра юного зрителя в Каракалпакстане – ("Восточное искусство и культура" Scientific-Methodical Journal - Volume 2 Issue 4 / December 2021. С. 248-254 URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ora-alpo-istonda-yosh-tomoshabinlar-teatrining-tashkil-ilinishi-va-rivozhlanish-zharayonlari/viewer>
3. Гушин.V.N., Умарходжаев P.S., Насыров M.Z., *Акустические основы звукорежиссуры.* - Ташкент: 2008 – 55б
4. Т. Баяндиев – “*Театр I время*” Tashkent – 2010" – 85б

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-2

2023 йил 31 март куни чоп этилди.

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz